

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО: ДОСТИГНУТЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7256227>

Фахриддинова Наргиза Шамсиддиновна

главный юрисконсульт Министерства соседства и поддержки населения

С первых лет независимости Республики Узбекистан достижение равноправия женщин и мужчин в нашей стране занимало особое место в политике нашей страны. Тот факт, что это равенство закреплено и гарантировано законом в нашей Конституции, принятой в 1992 году, является ярким тому подтверждением. Конституция является прочным фундаментом, гарантирующим права и свободы всех членов нашего общества как источник нашего счастья, пора разрабатывать и внедрять современные механизмы обеспечения равноправия. На самом деле за последние годы в нашей стране были предприняты важные шаги по обеспечению гендерного равенства и проведена эффективная работа.

В целях укрепления правовой базы прав и свобод человека, дальнейшего повышения активного участия женщин в развитии общества возросло внимание к их назначению на ответственные должности.

Увеличилось представительство женщин в парламенте и местных советах: женщин стали назначать в местные органы государственного управления, губернаторами районов.

В Верхней палате парламента созданы рабочие органы по вопросам гендерного равенства. Усовершенствовано законодательство, направленное на обеспечение гендерного равенства.

Следует отметить, что его ждали несколько лет. **«О гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин», «О защите женщин от домогательств и насилия»** были приняты законы.

Принятие законов расширило возможности женщин стать активными участниками демократических процессов, реализуемых в нашей стране. Защита прав и интересов женщин В результате проводимых реформ по обеспечению гендерного равенства повышается роль женщин в обществе.

В пятой цели устойчивого развития Узбекистана определены аналогичные задачи, направленные на «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин».

Мне было особенно приятно, что была принята Стратегия Республики Узбекистан по обеспечению гендерного равенства на 2020-2030 годы и что мои предложения к этой стратегии были учтены, а также что я внес свой вклад в реформы в области обеспечения гендерного равенства .

Данная Стратегия позволяет сформировать в стране уважительное отношение к правам человека, еще больше повысить авторитет Узбекистана на международной арене, и в то же время направить в нужное русло нашу отстающую работу по всесторонней защите женщин.

В стратегии подчеркивается поддержка права женщин на равный доступ к экономическим ресурсам, включая недвижимость, землю, финансовые займы, государственные средства и свободно выбранные виды предпринимательской деятельности.

В частности, задачи, связанные с дальнейшим совершенствованием программ обеспечения достойной работой женщин в отдаленных районах, расширением прав женщин на занятость и использование рынка труда, приведут к большему благополучию семей в нашей стране.

Самое главное, в целях оказания помощи жертвам насилия реабилитация и адаптация жертв насилия, а также принятие необходимых мер по дальнейшему совершенствованию деятельности центров профилактики самоубийств и центров женского предпринимательства и выводу их деятельности на новый уровень является одним из сегодняшних неотложных вопросов.

Под руководством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева проводится большая работа по обеспечению гендерного равенства, в результате чего повышается активное участие женщин во всех сферах жизни общества.

Создание по инициативе Президента Комиссии по вопросам семьи и женщин в Законодательной палате Олий Мажлиса, Комиссии по защите женщин и девочек и гендерного равенства в Сенате доказывает, что интересы женщин всегда в центре внимания в Узбекистане.

Танзила Норбаева избрана впервые в истории нашей страны по предложению Председателя Сената Олий Мажлиса и председателя

комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства. Танзила Норбоева – ведущая женщина с большим жизненным опытом работы в системе государственного управления. Он стал активным участником многих реформ, проводимых в нашей стране за время работы в качестве заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан, председателя Комитета женщин Узбекистана.

Страны мира узнают о работе, проводимой для обеспечения гендерного равенства в нашей стране.

23 сентября 2020 года лидер нашей страны выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшейся в формате видеоконференции, посвященной 75-летию Организации Объединенных Наций, выразив при этом свое мнение по вопросам региональной и глобальной важности, а также сосредоточив внимание на нашей политике по обеспечению гендерного равенства в нашей стране, он сказал: «Политика гендерного равенства является для нас приоритетным вопросом. Роль женщин в государственном управлении усиливается. Число женщин-депутатов в нашем новом парламенте удвоилось».

На самом деле можно видеть, что участие женщин во всех сферах жизни общества в нашей стране увеличивается день ото дня.

Не секрет, что активность женщин сильнее активности мужчин в учебных заведениях и духовно-просветительской деятельности.

Для дальнейшего укрепления гендерного равенства в Узбекистане принят ряд законов. В том числе 2019 г.

Глава 7, принятая Законодательной палатой 17 августа, одобренная Сенатом 23 августа, состоит из 32 статей «О гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин» и 35 статей «Защита женщин от угнетения и насилия». О" вступил в силу.

Согласно этим документам, непризнание равных прав и свобод мужчин и женщин во всех сферах жизни нашей страны, разграничение, отрицание или ограничение их равноправия является прямой дискриминацией по половому признаку.

Законы о гарантиях равноправия женщин и мужчин гласят, что женщины и мужчины имеют равные права в управлении государственными и общественными делами, избирательных процессах, образовании и исследованиях в области науки, труда и социальной защиты, а также во всех сферах жизни общества. и государственной жизни гарантируется равное участие.

Все законы, принятые для обеспечения гендерного равенства, дают свои результаты. Сегодня увеличивается количество женщин, работающих на руководящих должностях в государственных и общественных организациях. Участие женщин в системе государственного управления также значительно увеличивается. Сегодня 32% депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, 32% сенаторов

25 процентов составляют женщины.

Танзила Норбоева, председатель Комиссии по гендерному равенству, выступая на Глобальном саммите ООН по положению женщин, подчеркнула, что в нашей стране обеспечивается гендерное равенство, широко реализуется закон о гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Сегодня принятые в нашей стране законы по обеспечению гендерного равенства широко внедряются в жизнь, в этой сфере достигнуты большие успехи, это признают и международные организации, в том числе постоянный представитель Организации Объединенных Наций в Узбекистане Хелена Фрейзер, отметил, что в Узбекистане предпринимаются важные шаги по обеспечению гендерного равенства.

Он указал, что ряд правовых документов, принятых в Узбекистане по вопросам гендерного равенства, в том числе Указ главы нашей страны об обеспечении прав женщин, защите женщин от насилия в отношении них, поддержке женского предпринимательства и предпринимательства, в рамках сотрудничества между представителями Организации Объединенных Наций в Узбекистане Создание специальной группы по вопросам гендерного равенства послужит повышению авторитета Узбекистана в международных кругах.

Международные эксперты, занимающиеся вопросами гендерного равенства, считают, что Узбекистан служит примером для других стран в плане защиты прав и интересов женщин. По их словам, узбекские женщины занимают лидирующие позиции во многих сферах благодаря своим знаниям, опыту, квалификации и умениям. Работа и достижения Узбекистана в обеспечении гендерного равенства изучаются в рамках таких организаций, как ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружество Независимых Государств.

Распространение информационных материалов на тему «Социальная защита женщин – один из приоритетов профсоюзов Узбекистана» среди 193 стран-членов ООН в г. Нью-Йорке, в которых особое внимание уделяется обеспечению прав и интересов женщин в Узбекистане сегодня повышается общественная и политическая активность женщин, подчеркивая, что социальная, экономическая и правовая защита женщин является одним из приоритетных направлений государственной политики, доказывает, что работа Узбекистана по гендерному равенству может быть образцом для других стран.

Многие международные эксперты, занимающиеся вопросами гендерного равенства, уделяют большое внимание изучению политики Узбекистана в этой сфере. Председатель Национального совета женских организаций США, президент Института женских исследований и обучения Сьюзан Сканала заявила, что принимаемые меры по защите прав женщин в Узбекистане заслуживают высокой оценки.

Газета "Pulse UK", издаваемая в Великобритании, опубликовала на своей странице специальную статью на тему гендерного равенства. В ней подчеркивается, что женщинам Узбекистана отводится самое почетное место, что созданы все условия для совершенствования их деятельности и развития их творческого и духовного потенциала.

Достижения Узбекистана в сфере гендерного равенства широко освещались в китайской «ДунфанЦабао» и кувейтской газете «Таймс Кувейт», в докладах международных экспертов, таких как Евгения Махмутова, доцент кафедры прикладной политологии Финансового университета при правительстве России, В. Кулик, директор Украинского центра исследования проблем гражданского общества.

По мнению представителей многих международных организаций и международных экспертов, прогресс, достигнутый Узбекистаном в сфере гендерного равенства, может служить примером для многих стран.

В Узбекистане под руководством Президента создаются все условия для обеспечения гендерного равенства, всемерной поддержки женщин, реализации их мечты.

Проводимая в нашей стране работа по обеспечению гендерного равенства свидетельствует о том, что она действительно поднялась до уровня государственной политики. Такая политика является одним из

положительных результатов проводимых нашей страной реформ в области прав человека.

Проводимая работа по обеспечению гендерного равенства послужит прочной основой для экономического, социального, политического и духовного развития нашей страны в будущем.